

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11846574>

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТЫХ СТРАН ЕС НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ЮГА

Муминова Н.Я

к.п.н. доцент кафедры «Международные отношения» (г.Ташкент);

Ахмедова Шахризода Анваровна

магистрант (г.Ташкент);

***Аннотация.** Статья "Влияние развитых стран ЕС на международную экологическую повестку дня и экологические модели глобального Юга" исследует влияние стран Европейского союза на формирование международной экологической повестки и развитие экологических моделей в странах глобального Юга. Рассматриваются механизмы воздействия развитых стран ЕС на мировую экологическую политику, а также анализируют принятые экологические модели и практики в странах с низким уровнем экономического развития.*

***Ключевые слова:** экологическая политика, экологическая безопасность, Европейский Союз, Европейский зеленый курс, Страны-члены ЕС.*

В процессе осуществления экологической политики Европейского союза вовлечены разнообразные участники с различными интересами и навыками. Этот процесс сложен и многогранен, так как не ограничивается только функциональными характеристиками или традиционным разделением власти на законодательную, исполнительную и судебную. Он вписывается в рамки многоуровневой системы, где деятельность каждого уровня власти подпирается собственными нормативно-правовыми и институциональными особенностями.

Эволюция экологической политики. В конце 1960-х годов развитые страны, в первую очередь США, вносили большой вклад в промышленное загрязнение, и именно они начали демонстрировать его последствия. Тогда же возникла типичная парадигма, характерная для того, что сегодня известно как устойчивое развитие: поиск путей сохранения окружающей среды на уровне

экономического развития. Страны развивающегося Юга не видели причин менять свою модель развития, следуя давлению и требованиям Севера, и на глобальных экологических саммитах лишь вписывали типичную повестку дня и договоренности о трениях между Севером и Югом, которые страны Севера считали досадным опозданием

¹. Конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 году собрала большое количество государств и лидеров и приняла Повестку дня XXI века².

Роль Европейского союза в международной экологической дипломатии.

В докладе Европейской комиссии о применении экологических инструментов международного управления ЕС за 2011 год говорится, что Союз оказывает значительное влияние на международное экологическое законодательство благодаря своей экономической мощи, стремлению к экологической интеграции и продвижению модели современности, включающей высокий уровень мер по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата, уже введенных во многих областях политики. Эта законодательная модель, широко распространенная среди других развитых стран, приобретает фундаментальное международное измерение в отрыве от внутренних скоординированных действий.

Цели и задачи Европейского союза в области охраны окружающей среды. Путем увеличения амбиций и мобилизации различных секторов, политических механизмов и стратегических партнерств, данная инициатива направлена на последовательное преодоление зависимости Европейского союза от углерода с целью улучшения положения стран-членов. Это направление также тесно связано с их международной повесткой в отношениях с остальным миром. По информации от Европейского агентства по охране окружающей среды, основными целями на период до 2030 года являются ускорение перехода к более устойчивой и прозрачной экономике, ориентированной на охрану окружающей среды, а также решение текущих проблем и устранение имеющихся недостатков, в том числе для достижения экологических целей до 2020 года и других национальных, европейских и мировых обязательств.

Европейский союз активно разрабатывает и совершенствует свою политику в области охраны окружающей среды, устанавливая амбициозные цели и оценивая эффективность своих инструментов и подходов. Особое внимание уделяется Европейскому зеленому курсу, который также отражен в недавно

¹ Калюжная Д. Е. Становление глобальной экологической политики: достижения, промахи и риски //Право и политика. – 2013. – Т. 9. – С. 1182

² Годин А. Экологический менеджмент: учебное пособие. – Litres, 2022.

опубликованном документе на период до 2030 года¹. Этот документ основан на новых условиях и сценариях, возникающих в контексте текущих вызовов и приоритетов в сфере экологической политики. Среди основных направлений европейского «зеленого курса» выделяется цель превращения Союза в современную, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику, освобожденную от выбросов парниковых газов к 2050 году.

С увеличением внимания государств к экологическим проблемам, растет и обеспокоенность европейских граждан этими вопросами. Это проявляется через их избирательные предпочтения на всех уровнях власти. Национальные партии с экологической ориентацией, а также Европейская партия зеленых, стали исторически наиболее популярными среди избирателей, чем партии, фокусирующиеся на одной конкретной теме, такие как региональные партии или пиратские партии.

Это явление отражает не только повышенное осознание экологических проблем, но и растущее требование со стороны общества к внедрению политик, способствующих устойчивому развитию и охране окружающей среды.

Общеевропейское законодательство предполагает равенство перед законом для всех членов Евразоны и установление одинаковых стандартов и целей для каждого из них². Это означает, что страны с высоким уровнем производственной активности несут равную ответственность за соблюдение экологических норм и стандартов.

Более интересным является тезис о том, что повышенные уровни производства напрямую связаны с увеличением экологических рисков³. Управление этими рисками требует не только развитой национальной законодательной базы, которая ограничит доступ частного сектора к технологиям и механизмам, увеличивающим риски для окружающей среды, но и унификации правил в этой сфере с ближайшими партнерами и соседями.

Неравномерное распределение промышленного потенциала в Европе, с концентрацией в Центральной и Западной Европе, влияет на формирование экологической политики ЕС.

¹ European Commission.(2019).COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The European Green Deal (COM(2019) 640 final).Retrieved from https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

² Животовская И. Г. «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» КАК ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI в //«Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризисном мире. – 2016. – №. 2016. – С. 7-57.

³ Yang, W en-Rui & W u, Qiong & Huang, Jin-Lou & Li, Feng & Chen, Zhan. (2007). Ecological risk assessment and its research progress. Ying yong sheng tai xue bao =The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xueyuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 18. 1869-76.

Политологи выделяют 6 ключевых особенностей¹:

1. Ответственность за экологические риски:

- Промышленные регионы несут ответственность за экологические риски на своей территории.
- Развитие локального и национального законодательства должно предотвращать новые риски.

2. Унификация норм и правил:

- Унификация норм и правил ЕС предотвращает экологические риски.
- В ЕС существуют методы предотвращения экологических угроз и повышения качества деятельности предприятий.
- Унификация снижает торговые барьеры и согласовывает действия по целевым показателям.
- Применение одинаковых решений упрощает деятельность трансграничных предприятий.

3. Перевыполнение норм:

- Борьба с изменениями окружающей среды в долгосрочной перспективе является приоритетом.
- Вводятся стимулирующие меры для предприятий, которые переходят к более экологичным технологиям.
- Запретительные меры для предприятий "старого" типа.
- Опыт ЕС отражен в практическом руководстве по "экологизации" промышленности для стран Восточного партнерства².
- Запрет для государств на субсидирование предприятий для соблюдения экологических стандартов.

4. Трансъевропейский характер:

- Применение мер ЕС переходит границы ЕС и затрагивает стран-экспортеров.
- Единая Европа через контроль импорта и экспорта обязывает торговых партнеров придерживаться своих правил³.
- Товары, выращенные или произведенные с нарушением стандартов ЕС, не будут продаваться в ЕС.

¹ Рогожина Н. Г. Глобальная экологическая безопасность: позиция развивающихся стран //Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – №. 2. – С. 3-11.

² OECD.(2016). Environmental Lending in EU Eastern Partnership Countries, Green Finance and Investment.Paris:OECD Publishing.

³ OECD.(2016). Environmental Lending in EU Eastern Partnership Countries, Green Finance and Investment.Paris:OECD Publishing.

- ЕС выделяет финансирование для реализации экологических стандартов ЕС.
- Разрешены инвестиции и льготное кредитование для предприятий-экспортеров за пределами ЕС.
- Немонетарные методы: запрет на импорт, дорожные карты перехода на экологичные энергоресурсы, помощь в освоении систем управления экономичными производствами, упрощение сертификации.

5. Частные компании – исполнители:

- Реализация экологических норм и стандартов ЕС ложится на частные компании.
- Ответственность: производство, строительство, эксплуатация энергетических установок.
- Переход на экологически чистые источники энергии, снижение выбросов, достижение углеродной нейтральности.
- Трансграничный характер и различные уровни финансирования вынуждают компании вкладывать собственные средства.

6. Оплата реформ:

- Политика "экологизации" сопряжена со значительными расходами.
- ЕС стремится к ликвидации отставания стран Восточной Европы посредством субсидирования.
- Распределение экономического потенциала в ЕС неравномерно.
- Вопрос реализации экологической политики не совсем прозрачен.
- Крупные промышленные компании имеют регистрацию и основные производства в одной промышленно развитой стране.
- Компоненты их конечного продукта производятся в нескольких странах ЕС.

«Европейский зеленый курс¹». Существуют убедительные аргументы в пользу того, что экология имеет значительное воздействие на политическую арену в Европейском Союзе. Примером этому может служить анализ выборов в Германии 2021 года². Партия "Зеленых" впервые за многие годы заняла третье место, что стало для нее значимым достижением. В настоящее время правительство Германии формируется из трех партий, а не из двух, как это было ранее: Свободной демократической партии Германии, Социал-демократической партии и Партии "Зеленых"³. На предыдущих федеральных выборах в 2017 году

¹ Крохмаль А. В. Европейская «зеленая» политика : дис. – Сибирский федеральный университет, 2023.

² Marx, K.(1976). Capital A Critique of Political Economy (vol.1)Book One: The Process of Production of Capital. Moscow: Progress Publishers.

³ Advantage Scholz The Social Democrats are likely to take charge in Germany. (2021),

"Зеленым" не удалось оправдать ожидания, получив 8,9% голосов и 67 мест в парламенте. Однако за прошедшие четыре года они показали улучшение результатов на выборах в нескольких регионах и в Европарламенте. Это делает "Зеленых" весьма влиятельными и дает им шансы сыграть ключевую роль в формировании нового правительства Германии после последних выборов.

До 2019 года движение "Зеленых" оставалось вне исполнительной власти в некоторых промышленно развитых странах Европейского союза, таких как Франция и Испания, где экологические идеи пользовались популярностью. Расцвет экологической партии пришелся на период кризиса европейской социал-демократии, вызванного устаревшим взглядом руководства на современные реалии общества, а также миграционным кризисом в Европе.

Важно отметить, что популярность экологических партий в европейских странах неоднородна. Например, на Юге региона экологические партии не пользуются особой поддержкой, даже в Швеции, где вопросы экологии рассматриваются очень серьезно, партия набрала чуть более 4% голосов на выборах в 2018 году¹, что свидетельствует о разнообразии подходов к экологической политике даже на уровне политических предпочтений в различных странах Европы.

Влияние экологической повестки дня ЕС на Глобальный Юг. В частности, необходимо ответить на следующие вопросы: при каких условиях сотрудничают государства? При каких условиях сотрудничают общественные акторы, не являющиеся национальными государствами? Задав эти вопросы и дав на них некоторые ответы, можно представить себе степень воздействия Севера на Юг. Центральное место в данной статье отводится воздействию, воспринимаемому в развивающихся странах; предполагается, что существует некая международная экологическая политика. Для обеспечения концептуальной и теоретической основы рассматривается, в частности, европейская экологическая политика. Европейская экологическая политика представляет собой пример развитого региона, имеющего высокую репутацию благодаря своим обязательствам в области охраны окружающей среды. Обязательства развитых стран в области экологической политики, воплощаемые в действия через национальные законы или многостороннее и двустороннее сотрудничество («внешняя экологическая политика»), защищаются с точки зрения собственных интересов или преследования неосязаемых целей. Однако,

October 2). The Economist. Retrieved from <https://www.economist.com/europe/2021/10/02/the-social-democrats-are-likely-to-take-charge-in-germany>

¹ Lyons, K. (2018, September). Swedish election: deadlock as far right makes gains – as it happened. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/live/2018/sep/09/sweden-election-live>

чтобы лучше понять последствия приверженности развитых стран делу охраны окружающей среды для глобальной экологической политики, возможно, стоит сначала отказаться от рассуждений в терминах политических действий. Вместо этого, возможно, будет более познавательно сосредоточиться на том, как экологические изменения на Севере, например, внедрение новых химикатов, очистка сточных вод, или сосредоточиться на экологических дискурсах в развитых странах, оказывают влияние на негосударственных акторов на Юге¹.

На заседании Европейского совета в декабре 2008 года Европейский союз подтвердил свое понимание того, что становится все более необходимым создавать более сильные и прочные союзы для консолидации стратегии противодействия изменению климата: «В продолжение Соглашения Кашкайша главы государств и правительств ЕС выразили свою озабоченность финансово-экономическим кризисом, подчеркнув важность решительных, скоординированных мер на глобальном, европейском и национальном уровнях для противодействия этой критической ситуации с целью сдерживания нестабильности на международных рынках и в мировой экономике. В повестке дня, принятой на заседании, Европейский совет подчеркнул фундаментальную важность принятия и реализации соответствующих решительных мер по преодолению как непосредственного экономического кризиса, так и тесной связи с финансированием борьбы с изменением климата, подчеркнув, что это станет ключом к экономии ресурсов и максимальному использованию имеющегося капитала ЕС в ближайшем будущем для достижения климатических целей, намеченных на 2020 год²».

Что касается классификаций, то дополнительно хотелось бы подчеркнуть, что используемая методология (а именно модели Север-Юг и Юг-Север)³ изначально основана на экономических критериях и связана с конкретными экономическими государствами и странами, изначально находившимися на Севере и Юге в мировой иерархии последних столетий. Факт экономического лидерства конкретных стран-членов «Севера» или «Юга» - Великобритании, США, Японии - является таковым, поскольку это экономическое лидерство предопределило и политическое, и военное лидерство. Поскольку понятие «Север» и «Юг» необходимо, как и для любой эпохи до и сейчас для объяснения положения различных государств в системе координат «мировой экономической

¹ Кортунов А. Кризис миропорядка и глобальный Юг //Режим доступа: <https://russiancouncil.ru/activity/publications/krizis-miroporyadka-i-globalnyu-yug>. – 2020.

² Гостиева Н. К., Волкова К. С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗЕЛЕННОЙ ПОВЕСТКИ //Геоэкономика энергетики. – 2023. – №. 4 (24). – С. 119-142.

³ В. Штепа. Coincidentia oppositorum как философия Глобального Севера

центр - мировая экономическая периферия». По результатам последних данных ЮНКТАД, Юг (развивающиеся и менее развитые страны) превосходят Север по размерам мирового национального продукта и сумме экспорта-импорта товаров и услуг, а также по темпам роста национального продукта. Спустя несколько лет взаимная дифференциация того, какие государства входят в Глобальный Север, а какие - в Глобальный Юг и БРИКС, по поводу которой ведется множество дискуссий, стала значимой для России.

Цели устойчивого развития (ЦУР). Международное экологическое право, регулирующее некоторые аспекты Повестки дня на 2030 год, является сложным. Учитывая это, стоит задаться вопросом, являются ли ЦУР 1, 2 и 17¹ первичными нормами новой системы международного экологического права. В этом случае подходящей правовой концепцией будет теория инкорпорации. В то же время необязательные результаты ЦУР должны были бы стать стандартом будущей глобальной системы экологического права. Развивается ли право на основе необязательных стандартов, или человеческая воля поддерживает способность вывести согласованность международного экологического права на более высокий уровень? Какова способность правовой системы обеспечить и защитить интересы нынешнего и будущих поколений, предотвратить и избежать возможных конфликтов и споров между людьми еще до их возникновения, поскольку «предотвращение предпочтительнее» разрешения?

Экологические вопросы являются неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Принятие 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) должно было привести к формированию глобальной повестки дня по изменению окружающей среды на период 2015-2030 годов. Были разработаны новые стандарты и правила - законы, правила и нормы, определяющие права и обязанности отдельных людей, государства и институтов в отношении реализации ЦУР. Однако профессор Анджело Барако заявил, что «для того, чтобы люди могли воспользоваться этими законами и чтобы права и обязанности людей реализовались, они должны быть интегрированы в общество, поощряться, уважаться, а в случае, если права не соблюдаются, жертвам или их представителям должен быть гарантирован доступ к правосудию для их отстаивания».

Экологические вопросы являются неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Принятие 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) должно было привести к формированию глобальной повестки дня по изменению окружающей среды на период 2015-2030

¹ <https://sdgs.un.org/goals>

годов. Были разработаны новые стандарты и правила - законы, правила и нормы, определяющие права и обязанности отдельных людей, государства и институтов в отношении реализации ЦУР. Однако профессор Анджело Баракко¹ заявил, что «для того, чтобы люди могли воспользоваться этими законами и чтобы права и обязанности людей реализовались, они должны быть интегрированы в общество, поощряться, уважаться, а в случае, если права не соблюдаются, жертвам или их представителям должен быть гарантирован доступ к правосудию для их отстаивания».

Глобальный Юг демонстрирует любопытный характер хамелеона. Его альтернативное предложение часто получает поддержку и усиливает перспективу действий как развитых стран, так и РКИК ООН в целом, которая поддерживает статус-кво. Во время переговоров она альтернативно угрожает прекратить переговоры, если ее предложения не будут удовлетворены, и утверждает, что, если не будет новых действий и финансовых потоков, которые позволят ей решать проблемы адаптации к климату и смягчения его последствий, то участие в возобновляемых источниках энергии, чистом ископаемом топливе, ядерной энергии или любом другом предприятии, которое может обеспечить возможность удовлетворения интересов обеих стран, будет противоречить ее национальным интересам».

Что касается вопроса финансовой поддержки и передачи технологий, то подчеркивается, что: «Поддержка борьбы с изменением климата на Глобальном Юге в целом означает финансовую поддержку, чтобы страны Глобального Юга могли заниматься лесами, энергетическими системами, строить инфраструктуру, разрабатывать технологии и помогать оплачивать их»¹

Политика Глобального Юга предполагает, что развитые страны должны платить, поскольку они несут финансовую ответственность, связанную с историческими выбросами углекислого газа, и зачастую нерациональные затраты на инвестиции в «зеленые» технологии. Многие развивающиеся страны утверждают, что установление цены на углекислый газ в глобальных системах торговли экономикой, как это сделали некоторые промышленно развитые страны, не позволяет адекватно решить основные проблемы.

Старт европейской «экологической» политики в контексте интеграции всего континента и спад этого процесса - в результате отказа от «Восточного партнерства» Российской Федерации и военного конфликта на Украине - во

¹<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015DevelopmentAgenda.pdf>

²<https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2023/09/POV-climate-financing-that-puts-people-first-rania-al-mashat>

многим стали причиной перестройки многих существующих международных экологических инициатив. Различные проекты, направленные на объединение стран Востока, Юга, а теперь и Запада против навязывания им ядра ЕС, заложили прочный фундамент для того, чтобы они имели собственную повестку дня не только в отношении предъявляемых к ним требований, но и через собственные модели решения экологических проблем. Однако в настоящее время все еще в центре внимания находится теневое формирование и контроль над экологически ориентированными странами Глобального Юга со стороны политиков или влиятельных бизнес-групп в странах, в которых экологические проблемы предлагали лишь рабочие темы для сохранения власти. В этом процессе развитые страны ЕС играли и будут играть ключевую роль.

Темы, которым следует уделить особое внимание:

- Подготовка альтернативных предложений, анализ рисков, связанных с Повесткой дня на 21 век, Повесткой дня для устойчивого развития и использованием понятия «устойчивость».
- Реформа международных финансовых институтов
- Передача технологий
- Экологическое образование.

Выводы.

1. Роль развитых стран ЕС в формировании международной экологической повестки дня является значительной. Они активно участвуют в разработке и реализации международных соглашений по экологии, содействуя принятию обязательных стандартов и мер по защите окружающей среды.
2. Экологические модели, представленные странами глобального Юга, часто опираются на опыт и подходы Европейского союза. Это связано с тем, что многие страны Юга стремятся адаптировать успешные экологические практики и политики, реализуемые в странах ЕС, к своим условиям и потребностям.
3. Важно отметить, что сотрудничество между развитыми странами ЕС и странами глобального Юга способствует обмену знаниями и опытом в сфере экологии, что способствует более эффективной борьбе с глобальными экологическими проблемами.
4. Однако необходимо учитывать, что различия в экономическом развитии и инфраструктуре между странами ЕС и странами Юга могут создавать препятствия для полного переноса экологических моделей. Это требует усилий по адаптации и поддержке экологических инициатив в странах с низким уровнем развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Advantage Scholz The Social Democrats are likely to take charge in Germany. (2021, October 2). The Economist. Retrieved from <https://www.economist.com/europe/2021/10/02/the-social-democrats-are-likely-to-take-charge-in-germany>
2. European Commission. (2019). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The European Green Deal (COM (2019) 640 final). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
3. Lyons, K. (2018, September). Swedish election: deadlock as far right makes gains – as it happened. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/live/2018/sep/09/sweden-election-live>
4. Marx, K. (1976). Capital A Critique of Political Economy (vol.1) Book One: The Process of Production of Capital. Moscow: Progress Publishers.
5. OECD. (2016). Environmental Lending in EU Eastern Partnership Countries, Green Finance and Investment. Paris: OECD Publishing.
6. Yang, W en-Rui & W u, Qiong & Huang, Jin-Lou & Li, Feng & Chen, Zhan. (2007). Ecological risk assessment and its research progress. Ying yong sheng tai xue bao =The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xueyuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 18. 1869-76.
7. Годин А. Экологический менеджмент: учебное пособие. – Litres, 2022.
8. Гостиева Н. К., Волкова К. С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗЕЛЕННОЙ ПОВЕСТКИ // Геоэкономика энергетики. – 2023. – №. 4 (24). – С. 119-142.
9. Животовская И. Г. «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» КАК ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ХХІ в // «Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризисном мире. – 2016. – №. 2016. – С. 7-57.
10. Калюжная Д. Е. Становление глобальной экологической политики: достижения, промахи и риски // Право и политика. – 2013. – Т. 9. – С. 1182.
11. Кортуннов А. Кризис миропорядка и глобальный Юг // Режим доступа: <https://russiancouncil.ru/activity/publications/krizis-miroporyadka-i-globalnyy-yug>. – 2020.
12. Крохмаль А. В. Европейская «зеленая» политика: дис. – Сибирский федеральный университет, 2023.
13. Рогожина Н. Г. Глобальная экологическая безопасность: позиция развивающихся стран // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – №. 2. – С. 3-11.
14. Штепа В.. Coincidentia oppositorum как философия Глобального Севера
15. <https://sdgs.un.org/goals>
16. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015DevelopmentAgenda.pdf>
17. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2023/09/POV-climate-financing-that-puts-people-first-ania-al-mashat>